

MUZICA ȘI POEZIA, ÎNTR-UN CORP COMUN

MUSIC AND POETRY AS A WHOLE

*Pe Dumnezeu îl poți întâlni pretutindeni:
în stropul de rouă, în lumina soarelui, în ochii florilor,
în cântecul izvoarelor și al privighetorilor.
Dar îl vei cunoaște cu adevărat în muzică.*

Grigore Vieru

Recent a văzut lumina tiparului o carte mult așteptată, care a parcurs calea spre public un timp îndelungat (or ea este rezultatul muncii de circa 30 de ani!): **Grigore Vieru, Ștefan Andronic. ROUA VEȘNICIEI. Editura Pontos, 2010.**

Volumul reprezintă, ca gen, o crestomație de creații ale marilor compozitori ai muzicii universale în transcripție pentru cor de copii pe versurile inspirate ale poetului Grigore Vieru.

Avem în față o lucrare care, la prima vedere, produce o impresie irezistibilă. Or, cartea este impunătoare, în primul rând, prin partea sa formală: exteriorul, tabla de materii, prezentarea grafică, numărul de pagini – 750, numărul de imagini color etc. (Desigur, aspectul formal nu este esențial pentru a zice că o carte este bună, dar el nu trebuie neglijat, mai ales în cazul unei lucrări cu caracter artistic și didactic).

Adevărata valoare a lucrării însă se deschide atunci când pătrunzi în interiorul ei. Examinând-o, de la bun început apare ca de la sine o primă, dar certă, concluzie: lucrarea este realizată fundamental, concepută și realizată «pentru azi și pentru totdeauna». Sunt convins că ea va face parte din acele lucrări, valoarea și actualitatea cărora nu se poate consuma vreodată. Nu este o carte la modă, ticluită cu scopuri imediate, care ar rezolva o oarecare problemă de «acută» necesitate sau pentru a scoate careva foloase de ordin exterior – fie financiare, fie de carieră a autorilor sau altele. Aceasta nu înseamnă însă că lucrarea nu este actuală. Astăzi, când, cu regret, se află în declin una din cele mai eficiente căi de culturalizare și spiritualizare a omului (or,

ce poate fi mai sublim, mai înălțător și mai frumos decât *omul aflat în stare de cânt?*), apariția unei lucrări de talia celei în discuție trebuie tratată nu numai ca binevenită, dar și ca strict necesară, chiar obligatorie, într-un fel.

ROUA VEȘNICIEI este o lucrare cu un conținut valoros, bine gândit și bine structurat, expus în consecutivitate logică. *Partea de început* introduce cititorul (utilizatorul) în «ideea nescrisă» a cărții – înălțarea («îndumnezeirea») omului prin muzică. *Repertoriul muzical* (partea de bază a lucrării) se constituie din 43 de creații aranjate pentru corul de copii, la baza cărora stau melodii de înaltă valoare artistică și de cea mai largă popularitate din creațiile instrumentale ale marilor genii ai muzicii universale, pe versurile, cu destinație specială (pentru cazul dat) ale poetului Grigore Vieru. Repertoriul muzical prezentat cuprinde un larg diapazon de stiluri, epoci, curente artistice, forme, genuri, limbaje muzicale – de la G. Palestrina și O. di Lassus la G. Enescu și D. Șostakovici. Urmează apoi *prezentarea tuturor etapelor stilistice ale muzicii corale universale* (de la Renaștere la Epoca contemporană), acest capitol venind în ajutor dirijorilor de cor în realizarea unei interpretări adecvat-stilistice și corect-artistice a lucrărilor. Un compartiment aparte îl constituie cele peste 40 de *vocalize cu titlu de exerciții de cultură vocală*, cu menirea de material preparator pentru interpretarea lucrărilor în cauză.

Menționăm că lucrările muzicale prezentate nu doar au fost scrise «la masa de lucru» și propuse pentru o eventuală interpretare. Ele au fost probate sub aspect didactic-coral și aprobate de

publicul meloman și de specialiști în materie prin interpretarea lor în nenumărate concerte, la noi și peste hotare, de către corala *Vocile primăverii* (intemeietor și dirijor Ștefan Andronic) și de alte coruri de copii, întregindu-se în final într-un original și valoros repertoriu pentru acest gen de formații artistice.

Atragem atenția asupra unui fapt, care, în cazul de față, are o importanță deosebită, sporind valoarea lucrării: cartea este însoțită de 2 CD-uri cu înregistrările pieselor muzicale menționate în interpretarea coralei *Vocile primăverii*. Astfel, dirijorii de cor și copiii vor avea în față un model de interpretare a lucrărilor care urmează să fie valorificate.

Remarcăm aparte valoarea didactică a lucrării. Metoda aleasă de autori – introducerea sufletului de copil în marea, minunata, dar și complexa și complicata artă a muzicii clasice prin intermediul versului inspirat – este o metodă nespuse de eficace. Versul, prin caracterul său «clar», prin «concrețetea» sa (în raport cu limbajul muzicii), înlesnește intrarea în mesajul abscons și criptic al celei mai tainice dintre arte. Cu toate că, vorba poetului, *de-o veșnicie muzica zboară pe sus, de-o veșnicie poezia se zbate prinsă în lațul cuvântului*, în prezenta lucrare aceste două arte-surori fac corp comun în forma cea mai perfect posibilă.

Cartea constituie un material de neînlocuit pentru învățământul muzical. Ea va completa în mod fericit bibliotecile instituțiilor de învățământ la capitolul în discuție.

Sunt ferm convins că lucrarea va avea un neîndoielnic succes în rândul celor interesați. Iar ei sunt mulți – specialiști de pe diferite paliere ale învățământului muzical ca eventuali beneficiari ai lucrării: facultățile muzical-pedagogice, colegiile de muzică și muzical-pedagogice, liceele de muzică și de artă, liceele teoretice, școlile de muzică și de artă, școlile de cultură generală, formațiile corale de copii ș.a.

Dar lucrarea poate prezenta interes și pentru orice om de cultură sau pentru cei care tind spre o educație muzicală, artistică, spirituală.

Evidențiem în mod aparte numele autorilor acestei frumoase lucrări: Grigore Vieru și Ștefan Andronic (subliniem – *evidențiem* doar, pentru că aceste două nume ale vieții noastre culturale nu au nevoie de prezentare) – personalități notorii, care au muncit asupra cărții cu toată responsabilitatea umană și profesională, cu temeinicie și cu darul artistic care le este caracteristic.

ROUA VEȘNICIEI este o lucrare absolut originală, de o indubitabilă valoare artistică și didactică. Lansarea volumului, care a avut loc în Sala cu Orgă din Chișinău pe fundalul muzicii din însăși cartea în cauză în interpretarea fascinantă a *Vocilor primăverii* sub conducerea maestrului Ștefan Andronic, a constituit un veritabil act de cultură. Totodată, lucrarea face cinste celor care, prin aportul financiar necesar, au adus-o în pragul editurii, precum și însăși editurii *Pontos* care a preluat-o și i-a dat viață.

ION GAGIM

Grigore VIERU, Ștefan ANDRONIC. *ROUA VEȘNICIEI*. Editura Pontos, 2010